

TEXNIKANING RIVOJLANISH TARIXI

A.T. Mamadaliyev, I. Umarov

Namangan muhandislik-qurilish instituti o'qituvchilari

Anotatsiya: Ushbu maqolada Texnikaning rivojlanish tarixi va Texnika haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Texnika, mahorat, san'at, inson, tabiat, resurs, yer shari.

Texnika (techne — mahorat, san'at) — modadiy boylik olish hamda odamlar va jamiyatning ehtiyojlarini qondirish maqsadida inson atrofdagi tabiatga ta'sir qilishiga imkon beradigan vositalar va ko'nikmalar majmui. Asosiy vazifasi — inson mehnatini yengillashtirish va mehnat unumdorligini oshirish. U tabiat resurslaridan samarali foydalanishga, Yer qatnini, Dunyo okeanini, kosmik fazoni o'zlashtirishga imkon beradi. "Texnika" termini biror ish (hunar) yoki san'atda qo'llaniladigan usullarni ham bildiradi (mas., to'quvchilik Texnikasi, etikdo'zlik Texnikasi, shaxmat o'yini Texnikasi va boshqalar). Texnika vositalari doimo takomillashib boradi, yangi texnologiya, yangicha mahsulot i. ch. zaruriyati tug'ilishi bilan yangidanyangi Texnika yaratiladi. Texnika tarixi ibtidoiy jamiyatga borib takaladi. Umuman T. tarixini quyidagi 7 bosqichga bo'lish mumkin: 7 — oddiy i. ch. qurollari va usullari yaratilishi; 2 — murakkabroq i. ch. qurollari va usullari yaratilishi; 3 — odam tomonidan boshqariladigan murakkab mehnat qurollari yaratilishi; 4 — manufaktura . sharoitida mashina Texnikasining. sining yaratilishi; 5 — ilg'or mamlakatlarda bug' dvigateli asosida ish mashinalarining paydo bo'lishi; 6 — elektr energiyasi asosidagi mashinalar tizimining yaratilishi; 7 — avtomatlashtirilgan mashinalar tizimi va kosmik Texnikasining taraqqiy etishi, axborotlar texnologiyasi (mas., internet)ning rivojlanishi. Texnikaning evolyutsiya bosqichi ancha uzoqqa cho'ziladi. Ibtidoiy jamoa tuzumida dastavval tosh qurollar, keyinchalik o'qyoy, loydan yasalgan idishlar, tosh bolta va mis qurollar paydo bo'lgan. Keyinchalik (mil. av. 4 — 3 ming yillikda) jezdan yasalgan mehnat qurollari vujudga keldi. Keyinroq temir eritish va undan foydalanishga o'tildi. Xitoyda mil. av. 2357-yillardayoq temir ma'lum edi. Mustahkam mehnat qurollariga bo'lgan

talab po‘lat ishlab chiqarish.ga olib keldi. Dehqonchilik rivojlana boshlagach, suv chiqarish qurilmalari, charxpalak paydo bo‘ldi. Harbiy Texnikada o‘q yoydan tashqari po‘lat qilichlardan foydalanila boshlandi. Keyinchalik qurilishda turli yuk ko‘tarish richaglari ixtiro qilindi. Odamlar yo‘llarini yaqin qilish maqsadida suvdan foydalanish uchun daraxt tanasidan qayiq yasashni o‘rgandilar. Keyinchalik ko‘p eshkakli kemalar paydo bo‘ldi. To‘qimachilik dastgohlari yaratildi. Keyingi davrlarda dehqonchilik bilan birga hunarmandchilik rivojlandi. Yelkanli kemalar, shamol tegirmonlari yaratildi. Texnikada g‘ildirakli og‘ir va yengil pluglar paydo bo‘ldi.

XV-XVI asrlarda ancha takomillashgan domna pechlari qurildi. Asosiy dvigatel o‘rnida gidravlik mashinalardan foydalanildi. Bu davrda konchilik, metallurgiya rivojlana boshladi (qarang Kon sanoati). Harbiy Texnikada o‘t ochish kurollari, mashina va mexanizmlar paydo bo‘ldi.

XVIII asr oxirida bug‘ mashinasi va to‘qimachilik mashinalarining paydo bo‘lishi sanoatda inqilobning boshlanishidan darak berdi.

XIX asrda bosma mashina, telegraf apparato‘, fotografiya, ichki yo‘nuv dvigateli, samolyot, radio, telefon, kinematografiya, avtomobil yaratildi, harbiy texnika, temir yo‘l transporta rivojlandi va boshqa XX asrda elektr energiyasidan foydalanish kuchaydi, aviatsiya, atom texnikasi, hisoblash texnikasi, elektronika, televideniye, raketsozlik, avtomatika, kosmonavtika va boshqa taraqqiy etdi. XXI asr boshlaridan axborotlar texnologiyasi (internet, uyali telefon va boshqalar) rivojlana boshladi. Qanday vazifani bajarishiga qarab, Texnika ishlab chiqarish va ishlab chiqarishda katnashmaydigan Texnikaga (maishiy xizmat ko‘rsatish, i.t., maorif va madaniyat, harbiy, tibbiyot Texnikasiga) ajraladi. Ishlab chiqarish Texnikasiga mashinalar, mexanizmlar, asboblar, mashina, texnologik jarayonlar, boshqariladigan apparatlar, sanoat binolari va inshootlari, yo‘llar, ko‘priklar, kanallar, transport, kommunikatsiya, aloka vositalari va boshqa kiradi. Ishlab chiqarish Texnikasining faol qismi mashinadir. Unga texnologik mashinalar — metallga ishlov berish, qurilish, togkon, metallurgiya, qishloq xo‘jaligi., to‘qimachilik, oziq-ovqat, qog‘oz tayyorlash mashinalari va boshqa, transport

mashinalari — avtomobillar, teplovozlar, samolyotlar va boshqa, konveyerlar, elevatorlar, kranlar va boshqa, nazoratboshqarish va xisoblash mashinalari — elektr mashinalari, ichki yonuv dvigatellari, turbinalar va boshqa kiradi. Texnika vositalari orasida energiya hosil qilish va uni bir turdan ikkinchisiga aylantirishga xizmat qiladigan energetika Texnikasining ahamiyati katta. Harbiy Texnika (tanklar, artilleriya, raketa qurilmalari, uchish apparatlari, suv osti va suv usti kemalari va boshqalar) alohida Texnika vositalari guruhini tashkil qiladi. Ishlab chiqarishda qatnashmaydigan Texnikaga maishiy xizmat ko'rsatish Texnikasi (kir yuvish, oshxona mashinalari va boshqalar); transport Texnikasi (yengil avtomobillar, velosipedlar va boshqalar); sport Texnikasi (poyga mototsikllari va boshqalar) kiradi. Ishlab chiqarishning tarmoq strukturasi qarang alohida struktura bo'linmalariga qarang (mas., aviatsiya Texnikasi, melioratsiya Texnikasi), ba'zan Texnika alohida tarmoqlarining tabiiy ilmiy asosiga qarang (mas., yadro Texnikasi, sovitish Texnikasi, xisoblash Texnikasi va boshqalar) tasniflanadi. Unumdorlik, puxtalik va tejamlilik Texnikaning eng muhim ko'rsatkichlaridir. Texnikaning unumdorligi vaqt birligi ichida tayyorlangan (ishlov berilgan, tashilgan va boshqalar) mahsulot miqdori bilan aniqlanadi. Texnikaning puxtaligi zarur miqdorda sifatli mahsulot berish xususiyati yoki texnologik vazifani belgilangan muddatda bajarish bilan ifodalanadi. Texnikaning tejamliligi ishlatiladigan xom ashyo, materiallar, yoqilg'i, energiya, yordamchi qurilmalarning tannarxi bilan belgilanadi. Texnikaning unumdorligi, puxtaligi va tejamliligini oshirish uchun uni takomillashtirib borish, ish jarayonlarini avtomatlashtirish zarur. Texnikaning taraqqiyot davri Texnika vositalarini yangilash sur'atini yanada tezlashtirish, buyumlarni standartlash va unifikatsiyalash, radiotexnika, elektronika, aviatsiya, kosmonavtika, avtomatik boshqarish va roslash tizimlari, hisoblash Texnikasi, axborotlar texnologiyasi va boshqa rivojlanishi bilan ifodalanadi. Sanoatda avtomatlashtirishning rivojlanishi avtomat liniyalar va avtomat sexlar, avtomat zdlar yaratishga olib keldi, axborotlar texnologiyalari rivojlandi. Texnikani rivojlantirish fan va texnika taraqqiyotining muhim shartidir. Texnikani rivojlantirishda fan yutuqlaridan keng foydalaniladi. Hozirgi zamon fani, muhim yutuqlari tabiiy va

Texnika fanlari kashfiyotlariga tayanadi. Texnika fan yutuqlari asosida rivojlanib borib, fan oldiga yangi masalalar qo'yadi. Fan va Texnikaning rivojlanib, ular orasidagi o'zaro bog'lanishni taqozo etadi. Texnikaning rivojlanishi mamlaktlarning geografik, iklim sharoiti va boshqalarga ham bog'liq. Mac, Buyuk Britaniyada kemasozlik, dengiz va port ishlari Texnikasi, Germaniyada stanoksozlik, tog'kon va metallurgiya Texnikasi, Yaponiyada elektrotexnika va radioelektronika, Shveysariyada anik, asbobsozlik Texnikasi, Finlyandiyada yog'ochtaxta sanoati Texnikasi, AQSH va Rossiyada raketsozlik, kosmonavtika, O'zbekistonda gidrotexnika, kibernetika, to'qimachilik, mashinasozlik, qishloq xo'jaligi.mashinasozligi sanoati va boshqa rivojlangan. Texnika istiqbolida yirik ilmiy-texnika masalalari — insonning Quyosh sistemasidagi sayyoralar uchishi, jahon miqyosida radio, telegraf, telefon va televizion aloqalarning rivojlanishi, yangi turdagi tibbiyot apparatlari va boshqalarning yaratilishi va fan yutuqlarini umumlashtirish talab qilinadi. Texnika taraqqiyotiga Arximed, A. Geron, I. Gutenberg , I. Fyodorov, X. Gyuygens, I. P. Kulibin, Leonardo da Vinchi, N. Kopernik, G. Galiley, I. Nyuton, D. Uatt, Ye. A. Cherepanov va M. Ye. Cherepanov, A. Nartov, P. P. Anosov, D. Stefenson, P. Shilling , B. Yakobi, S. Morze, M. Faradey, D. Maksvell, D. I. Mendeleyev, G. Bessemer, R. Dizel, A. F. Mojayskiy, V. Rentgen,A. Eynshteyn, K. E. Siolkovskiy, S. P. Korolyov va boshqa katta hissa qo'shgan. Sharqda T. taraqqiyoti Beruniy, Ibn Sino, Ulug'bek, Ahmad Al-Farg'oniy kabi allomalar; keyinchalik O'zbekistonda I. F. Belyanskiy va V. P. Grabovskiy (televideniye) kabi ixtirochilar, O'zbekistonda FA akademiklari S. Azimov, R. Bekjonov, A. Vohidov, H. Raxmatullin, O'. Rasulov, T. Rashidov, H. Usmonxo'jayev, H. Fozilov, M. O'rozboyev,B. Qobulov, P. Habibullayev, M. Hamidxonov, M. Hojinova va boshqa olimlar nomi bilan bog'liq.

Xulosa qilib aytganda Texnikaning rivojlanish tarixi va Texnikaning rivojlanish tarixiga xissa qo'shgan olimlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)
2. www.ziyounet.uz